

VARIAÇÃO TEMPORAL E ABUNDÂNCIA DO MAÇARICÃO (*NUMENIUS PHAEOPUS*) NO MANGUEZAL DA 13 DE JULHO (ARACAJU, SERGIPE).

ALMEIDA¹, Bruno Jackson Melo de; BARBIERI², Edison.

¹Graduando Biologia Universidade Federal de Sergipe. E-mail: bjalmeida@pop.com.br

²Instituto de Pesca - APTA - SAASP. Caixa Postal 61, Cananéia 11990, São Paulo. E-mail: edisonbarbieri@yahoo.com.br

Palavras chave: migração, distribuição, aves de praia, litoral.

Introdução:

Dentre as aves migratórias limícolas oriundas do hemisfério norte que utilizam o litoral brasileiro como rota de migração, o maçaricão (*Numenius phaeopus*) destaca-se pelo tamanho e pelo bico longo e recurvado [1, 2]. Estudos sobre a distribuição e abundância de espécies migratórias servem de complemento para o monitoramento e conservação da população destas aves [3, 4], cada vez mais ameaçadas pelo aumento da influência antrópica sobre os ecossistemas naturais [5, 6]. A intensificação na extração dos recursos naturais e o desenvolvimento tecnológico resultam num aumento massivo do impacto antrópico sobre os ecossistemas [7], reduzindo e ameaçando importantes habitats, principalmente para os animais de comportamento migratório. Este trabalho visa contribuir com informações acerca da distribuição do *Numenius phaeopus*, bem como avaliar a flutuação sazonal, constância e densidade desta espécie, durante os meses de julho de 2003 a junho de 2005, no manguezal urbano de Aracaju, Sergipe.

Materiais e Métodos:

O local de estudo corresponde a uma área de aproximadamente 4 km² de um manguezal em formação localizado na 13 de Julho (10°55'S e 37°02'W) na cidade de Aracaju (Sergipe). Durante os meses de julho de 2003 a junho de 2005 foram realizadas saídas a campo, correspondendo a um total de 70 visitas. As observações, feitas através do método ponto fixo [8] com auxílio de binóculos 7x50 e 10-30x60, consistiam na identificação [9], contagem do número de indivíduos para a espécie identificada. A caracterização mensal da constância foi calculada [10], com base na fórmula: $C = p \times 100 / P$. Onde p corresponde ao número de visitas que a espécie foi avistada e P refere-se ao número total de visitas. Em função dos valores obtidos, foram classificados os registros mensais em **constates (C)** quando estiveram presentes em mais de 50% das visitas, **acessórios (A)**, quando estiveram presentes entre 25 a 50% das visitas ou, **acidentais (a)**, quando representaram menos de 25% das espécies nas visitas.

Resultados e Discussão:

A ocorrência de *Numenius phaeopus* no manguezal foi registrada para 23 dos 24 meses estudados (Tabela 1.), caracterizando-a como acidental para o mês de julho de 2003 (sem registro de ocorrência) e acessória no mês de agosto de 2003, com a observação de 10 indivíduos, sendo constante nos demais meses de estudo (setembro de 2003 a junho de 2005). O período de maior abundância correspondeu ao período de primavera-verão (21 de setembro a 21 março), tanto para o primeiro ano de estudo quanto para o segundo. A média obtida na primavera-verão (2003-2004) foi de aproximadamente 29 indivíduos, variando (Tabela 1.) mensalmente de 13,75 em setembro e 29 em março, sendo o pico populacional (Figura 1.) registrado no mês de outubro de 2003, com registro de 118 aves (média mensal de aproximadamente 45 indivíduos). No mesmo período, para os anos de 2004 e 2005, a abundância foi relativamente menor (média aproximada de 19 indivíduos), com variação mensal (Tabela 1.) de 15 indivíduos no mês de setembro a 11 no mês de março, sendo observado dois picos populacionais distintos (Figura 1.), o primeiro no mês de novembro (2004) com o registro de 35 indivíduos, e o segundo pico no mês de abril de 2005, sendo registrados 28 aves. A ocorrência de *N. phaeopus* apresentou flutuações populacionais (Figura 1), variação para os meses referentes ao período de chegada (primavera-verão) com pico e maior abundância, sendo os demais meses (abril a agosto) correspondentes ao período com menor média de indivíduos registrados, com exceção para o mês de abril de 2005 que apresentou um número alto. Os indivíduos aqui observados nos meses de outono-inverno (Tabela 1, Figuras 1 e 2) podem ser avaliados como jovens imaturos que não conseguiram alcançar o estágio reprodutivo.

Conclusão:

A distribuição populacional registrada para esta espécie demonstra a relevância do manguezal da 13 de Julho (Aracaju), como importante área para o deslocamento migratório de *Numenius phaeopus*.

Estudos devem ser intensificados para ampliar as informações sobre a distribuição desta espécie, para assim poder caracterizar a área de estudo como sítio de descanso (parada temporária) ou como sítio de invernada.

Referência Bibliográfica:

- [1] Telino-Júnior, W. R.; Azevedo-júnior, S. M.; Lyra-Mendes, R. M. (2003). Censo de aves migratórias (Charadriidae, Scolopacidae e Laridae) na Coroa do Avião, Iguassu, Pernambuco, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia*. 20 (3): 451 – 456.
- [2] Sick, H. 1997. *Ornitologia brasileira*. Rio de Janeiro. Editora Nova Fronteira. 868p.
- [3] Evans, P. R. (1994). Seasonal and annual patterns of mortality in migratory shorebirds: some conservation implications. In: PERRINS, C. M.; LEBRETON, J. D.; HIRONS, G. J. M. *Bird populations studies*, Oxford university press, p. 346 – 359.
- [4] Burger, J.; Niles, L.; Clark, K. E. (1997). Importance of beach, mudflat and marsh habitats to migrant shorebirds on Delaware Bay. *Biological Conservatio*, New Jersey, n. 79, p. 283-292.
- [5] Barbieri, E., Mendonça, J. T., Xavier, S. C. (2000a). Impacto do turismo sobre as aves que utilizam o ecossistema de praia da Ilha Comprida. *Anais... do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação*, v. 1, p. 349-356.
- [6] Burger, J. (1986). The effect of human activity on shorebirds in two Coastal Bays in Northeastern United Stats. *Environmental Conservation*, 13: 123-127.
- [7] Furness, R. W.; Greenwood, J. J.; Jarvis, P. J. (1994). Can birds be used to monitor the environment? In: Furness, R. W; Greenwood, J. J. *Birds as monitors of environmental change*, UK, p. 01 – 41
- [8]. Bibby, J. C., Burgues, N. D., Hill, D. A. 1992. *Bird Census Techniques*. Academic Press. London. England. 127p.
- [9] Hayman, P.; Marchant, J. & Prater, T. *Shorebirds an identification guide to the waders of the world..* Houghton Mifflin Company. Boston. 1986. 412p.
- [10] Dajoz, R. 1978. *Ecologia Geral*. 3. ed. Vozes. Petrópolis.

Figura 1. – Distribuição sazonal das médias de indivíduos de *Numenius phaeopus* para o Manguezal 13 de Julho (Aracaju - Sergipe), durante os meses de julho de 2003 a junho de 2005.

Figura 2. - Distribuição sazonal das médias de indivíduos de *Numenius phaeopus* para o Manguezal 13 de Julho (Aracaju - Sergipe), durante os meses de julho de 2003 a junho de 2005.

Tabela 1. - Médias de indivíduos *Numenius phaeopus*, com seus respectivos desvios padrões, densidades e constância para o Manguezal 13 de Julho (Aracaju - Sergipe), durante os meses de julho de 2003 a junho de 2005. Em função dos valores obtidos, os taxa foram classificados em **constates (C)** quando estiveram presentes em mais de 50% das visitas, **acessórios (A)**, quando estiveram presentes entre 25 a 50% das visitas ou, **acidentais (a)**, quando representaram menos de 25% das espécies nas visitas.

Anos	Meses	Médias	Desvio Padrão (\pm)	Densidade	Constância em %
2003	Julho	0,00	0,00	0,00	0,00 a
	Agosto	3,33	3,33	2,50	33,33 A
	Setembro	13,75	5,08	13,75	100,0 C
	Outubro	44,75	24,42	44,75	100,0 C
	Novembro	32,00	10,97	24,0	100,0 C
	Dezembro	22,25	1,65	22,25	100,0 C
2004	Janeiro	27,50	1,50	13,75	100,0 C
	Fevereiro	22,75	6,57	22,75	100,0 C
	Março	29,00	4,93	21,75	100,0 C
	Abril	2,50	0,96	2,50	75,0 C
	Maio	6,25	1,32	6,25	100,0 C
	Junho	9,50	2,02	9,50	100,0 C
	Julho	12,75	1,89	12,75	100,0 C
	Agosto	19,25	5,68	19,25	100,0 C
	Setembro	15,00	4,03	18,75	80,0 C
	Outubro	22,25	3,01	22,25	100,0 C
	Novembro	17,50	17,5	8,75	50,0 C
	Dezembro	27,00	3,21	20,25	100,0 C
2005	Janeiro	17,00	0,00	4,25	100,0 C
	Fevereiro	23,00	0,00	5,75	100,0 C
	Março	11,00	0,00	2,75	100,0 C
	Abril	28,00	0,00	7,00	100,0 C
	Maio	13,5	4,5	6,75	100,0 C
	Junho	7	0,00	1,75	100,0 C